

ПОЛЬЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026876>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы пользы экологической одежды.

Ключевые слова: Экологическая одежда, пошив, экологическая ткань, дизайнер, мир моды, гармония, фэшн-индустрия.

Экомода — не просто модный тренд. Волна популярности экологической моды захлестнула весь мир. Я попыталась разобраться, что же такое «экомода» и чем отличается мода для зеленых и от остальной фэшн-индустрии. Экологическая мода способствует более здоровому образу жизни, гармонии с окружающей средой и миром. Вещи, произведенные из экологически чистых материалов и субстанций, должны соответствовать принципам «Гринписа». Например. Изделия, которые были сделаны без использования кожи или тканей животного происхождения. Например, обувь и сумки из растительной кожи, которая производится из резины или искусственных материалов, вместо шкур животных или древесного происхождения.

Вот несколько примеров натуральных материалов: био-хлопок — его собирают вручную, не подвергая химической обработке; лен — его считают благородным материалом; натуральный шелк — его считают благородным материалом; чистая шерсть — при сборке экологически чистым путем, отлично удерживает тепло и обогрывает в холода; джут — его выращивают без удобрений и производят прекрасную ткань, приятную на ощупь; бамбук — его перерабатывают в волокна натуральным путем, он способен поглощать запах и влагу.

Более подробно о материалах, о веществах, употребляемых при замене красителей, о стандартах экологически чистого производства одежды, я расскажу вам в следующих статьях. Натуральная одежда набирает популярность. «Спрос будет!» — убеждают эксперты. «Сырье для

тканей выращено в экологических биохозяйствах, во время производства не использовались генетически модифицированные продукты и химикаты для борьбы с насекомыми», — вместо того, чтобы размещать на этикетке похожую информацию, ставится соответствующий значок «биотовар». Ведь все большее количество людей теперь читают не только состав продуктов питания, но одежды и обуви. Натуральная ткань, убеждают экологи, не препятствует дыханию кожи, защищая ее от вреда, который могут причинить синтетические материалы или пестициды. Однако и стоимость товаров с гарантией «без ГМО» выше традиционной.

Частица «био» означает, что ткань не просто натуральная, но и сырье, из которого она произведена, выращено без использования химикатов. Последующая обработка также должна быть безвредной для окружающей среды. Поэтому цена исходного продукта более высокая. Отметка «эко» свидетельствует о том, что товары произведены исключительно из натуральных материалов. Лозунг — «Не вредить себе и окружающей среде!» — стал общеевропейским. Натуральную обувь, одежду и аксессуары известных домов моды теперь можно приобрести даже в частных магазинчиках. Это воззвание активно поддерживают медиа, которые постоянно информируют население о том, какие последствия могут нанести окружающей среде вредные товары. Мировые медиагиганты охотно размещают на собственных сайтах каталоги экологически безопасной продукции.

Экологическую моду еще называют этической, так как она производится в согласии с природой — с этическим отношением к людям и окружающей среде. Сразу появились новые термины, которые плотно вошли в нашу эпоху. Рассмотрим каждый в отдельности. Organic. Органические, натуральные волокна, выращенные без пестицидов и других токсичных материалов, сохраняя здоровье людей и окружающую среду. Без химии. При производстве экологической одежды не должны использоваться химические красители и отбеливатели. Hand Made — творческая реализация посредством ручной работы. Это вязание, вышивание, шитье... и многое другое. Recycled. Все, что было сделано из уже существующих или переработанных материалов, ткани, металла или волокна. Старые изделия могут быть перешиты, переделаны на новые.

Vintage/Second- Hand. Винтаж — это общий термин для одежды, созданной в период с 1920 по 1975 год, которая может быть актуальна и в настоящее время. Тем не менее, этот термин часто используют и для

поддержанной одежды или для одежды секонд-хенд. Мода — (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной, часто иллюзорной. Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то становится старомодным.

На нынешнем этапе жизни, мы все больше загрязняем окружающую среду и мир вокруг нас, и нано технологии поглощают мир нам все более и более. И придумывать уже особо нечего, поэтому дизайнеры начинают прибегать к забытому старому ... «40 году, 60 году» В эти хорошо зарождались и развивались мода и рукоделие. Открывались частные ателье и т.д. Hand-made стал современен. Изделия, сделанные своими руками, например вышивка, которые сохраняют исконные традиции. Так же, одежда, сшитая на заказ. Таким образом, вы получаете качественное изделие и будете носить его долго, в отличие от массовой моды, которая часто оказывается одноразовой, дешево выглядящей и качеством не оправдывающей цены.

«Био», что же это значит?

Сначала появились био-продукты (то есть органическая, чистая еда), потом — био-косметика, содержащая только натуральные ингредиенты. Настала очередь био-моды. Ее появление было неизбежным. И теперь, когда био-мода заявила о себе, интерес к ней постоянно растет. Так что же означает био? Самое главное — это отсутствие в продуктах каких бы то ни было химических добавок, красителей, либо генетически модифицированных веществ. Кроме того, если речь идет о животноводческой продукции, то правила «экологической чистоты» автоматически переносятся на корма домашних животных и условия их содержания. Допустим, яйца или мясо кур, выращенных в промышленных инкубаторах, никогда не смогут получить био-сертификации.

Выбирайте био-одежду. Еще совсем недавно одежда из био-материалов была интересна ограниченному кругу людей. Ее не задумываясь называли устаревшей, ведь зачастую модели были далеки от

современных тенденций. Однако произошло изменение сознания. И теперь натуральная одежда стала модной, эстетичной и современной. Носят натуральную одежду осмысленно, то есть, будучи убежденным, что одежда не содержит никаких опасных для человека и природы веществ, так как она сделаны из 100% натурального материала.

Культ натуральности не признает никаких химических добавок, био-одежда абсолютно не загрязняет окружающую среду, в отличие от вещей из синтетических тканей, которая наносит вред природе и здоровью человека.

К тому же, одежда из натуральных тканей позволяет коже легче дышать. Абсолютное отсутствие вредных веществ позволяет носить натуральную одежду, не опасаясь аллергии. Одежда — это наша вторая кожа, соответственно выбор надо делать разумно. Материал должен быть натуральным и благородным, он защитит нашу кожу от вреда, который могут причинить синтетические материалы и пестициды.

Также сейчас дизайнеры и фирмы, производящие экологическую одежду стали производить одежду с лечебным эффектом.

К примеру: платье, сотканное из волокон морских водорослей. Женское бельё с ионами серебра и многое другое.

Водоросли, как известно, богаты минералами, микроэлементами, полезными жирами и витаминами. Поэтому подобный материал, говорят производители, сродни лекарству для кожи: он может защищать ее от вредных внешних воздействий, а также снимать воспаления. Кроме того, нередко ткань SeaCell обогащают серебром: к антимикробному действию добавляется еще и потрясающая фактура.

При контакте этого материала с кожей активизируются кровообращение и регенерация клеток.. Чаще всего из этого уникального материала производят нижнее белье. Платье ганноверских дизайнеров произвело на «Зеленой недели» настоящий фурор.

«Ткань из волокон морских водорослей очень приятна на ощупь. Носить ее тоже одно удовольствие. » Биологическая и этническая одежда — не одно и тоже !!!!! Био-одежда делается только из натуральных волокон, которые выращиваются, обрабатываются и красятся без применения химических продуктов, вредных для окружающей среды. При выращивании растений, из которых потом будут делать био-материал, используются только натуральные удобрения, и не применяются генетически модифицированные продукты. Собираются эти растения только ручным

способом без сельскохозяйственной техники. Такое обращение безопасно и для природы и для здоровья работников.

Для того чтобы человек мог удостовериться в экологической чистоте покупаемой им одежды, были созданы несколько маркировок, например Биологический контроль Текстиля ЭкоСер (EcoCert). Ярлык с такой маркировкой крепится к одежде.

Название «этническая одежда» означает, что одежда была сделана с уважением природы и прав человека. Когда говорят об этнических тканях, имеют в виду ткани, созданные работниками, чья заработная плата, расписание и условия работы соответствует нормам. Этническая торговля следует декларации Международной организации труда. Этническая одежда бережно относится к природе, используемые в ней сырье и вещества уменьшают вредное воздействие на природу. Такая одежда пропагандирует социальные и природоохранные ценности.

Экологическая(био) одежда и здоровый образ жизни- как это? Сейчас всё больше людей, видя, что леса вырубают, машин становится всё больше, воздух становится всё загрязнёней, начинают задумываться о «правильном образе жизни». Они начинают следить за своим питанием, не употребляя пищу, в состав которой входят вредные красители и консерванты. Они чаще пытаются выехать за город, в горы, на рыбалку, чтобы хоть как-то давать своему организму отдохнуть,но почему никто не задумывается о том, что одежда, которую они носят, тоже не должна наносить вред их организму. Экологически чистая одежда — это не просто дань моде, но еще и слагаемое, без которого здоровый образ жизни не мыслим! Мы спросили об этом одну из участниц "Зелёной недели"(это самая известная международная агропромышленная выставка, о ней будет одна из следующих статей), и вот что она ответила нам, примеряя костюм:

«Когда я первый раз померила этот костюм, чтобы посмотреть, подходит ли мне и хорошо ли он на мне сидит, я сразу почувствовала большую разницу в качестве ткани. Одежду мы носим на теле и наша кожа всегда замечает, натуральные это ткани или искусственные. Но в эпоху массовой продукции, как мне кажется, мы разучились ценить качество. Сейчас так много продается одежды, выполненной из искусственных материалов. По моему, это ужасно. Мы должны возвращаться к природе, к тому, что она нам предлагает. И здесь я имею в виду не только растительное сырье, но и

цвета, формы одежды. Растительное сырье — сейчас это очень актуально. Нужно стремиться избегать „химию“. Ведь это сказывается на качестве жизни».

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

